

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 862731.

FRAMEWORK

Boerencluster Communicatiericht lijnen

2022

© Technische Universiteit voor
Levenswetenschappen

© Luxemburgs Instituut voor Wetenschap en Technologie

© The Game & Wildlife Conservation Trust / FWAG Zuidoost

© Luxemburgs Instituut voor Wetenschap en Technologie

HELPEN U OM

**STEUN
SAMENWERKING
INVLOED!**

© IBED University of Amsterdam / Flevlands Agrarisch Collectief

Inhoud

01

Mogelijkheid 4

02

Strategie 6

04

Sociale media 8

03

Traditionele
media 7

05

Verdere bronnen 9

Mogelijkheid

Het communiceren van de activiteiten van uw boerencluster heeft veel voordelen

Interne voordelen

Clusterleden op de hoogte houden

- Clusterleden motiveren
- Kennisuitwisseling stimuleren

Externe voordelen

Bestaande netwerken en communicatiekanalen vinden

- Extra ondersteuning verkrijgen
- Het opbouwen van regionaal momentum en samenwerking
- Bedrijven in de reclamecluster

In dit document met communicatierichtlijnen willen we technieken en voorbeelden van best practices met u delen en antwoord geven op vragen als:

Hoe kan ik communicatiemiddelen van initiatieven, waaronder Framework, gebruiken?

- Hoe moet ik sociale media gebruiken?
- Hoe kan ik het meeste uit mijn werk halen met zo min mogelijk tijdsinvestering?
- Wie zijn de doelgroepen?
- Waar kan ik ze bereiken?
- En nog veel meer!

Hoe?

Waarom?

Alastair Simmons,
Dir. Taskscape Associates
Framework Communicatie
Kennisuitwisseling &
Participatie Partner

Succesvolle boerenclusters bereiken gemeenschappen en netwerken die hun doelen kunnen ondersteunen!

Communicatie draait om het vertellen van verhalen, het delen van de positieve activiteit die je al doet!

Dr. Niamh McHugh
Framework WP2 Hoofd van
Farmland Ecology The Game
& Wildlife Conservation Trust

Kennis delen

De Farmer Clusters van het Framework Project zijn ontstaan uit een bestaand Brits netwerk dat wordt gehost door The Game and Wildlife Trust.

Als we naar dit netwerk kijken, zien we hoe de clusters van Framework effectief kunnen communiceren...

Drie pijlers van communicatie:

Betrek organisaties

- Betrek zoveel mogelijk nuttige organisaties en initiatieven bij elk cluster en het clusternetwerk
- **Probeer een gevarieerde mix te creëren**

Betrek gemeenschappen

- Doe mee aan outreach
 - en samenwerking met gemeenschappen
- Het Britse netwerk heeft
 - vond gemeenschapsevenementen nuttig

Betrek de media erbij

- Wees op de hoogte van relevante mediakanalen, neem rechtstreeks contact op
 - Gebruik uw communicatiegemeenschappen om verbindingen op te bouwen
 - Britse clusters zijn verschenen in lokale, nationale en internationale media – print, web en tv.

Werk gestaag en zorgvuldig aan de betrokkenheid van de gemeenschap, maar de mensen die bij u voor de deur staan, kunnen goud waard zijn!

Jess Brooks
Clusteradviseur en boer The Game & Wildlife Conservation Trust

Gemeenschappen van communicatie

- Gemeenschappen steunen en verspreiden de boodschap...
- Individuen brengen hun sociale media en nuttige contacten mee
- Gedeelde interesse in lokale omgevingen en problemen...

Zij kunnen pleitbezorgers worden voor het cluster en de bedrijven daarbinnen, door verbindingen te leggen met onder meer lokale organisaties, initiatieven en de media.

Strategie

Samenwerking

Verschillende mensen willen Farmer Clusters ondersteunen en ermee samenwerken. In het komende decennium zullen we ons allemaal nog meer zorgen maken over duurzame productiviteit, het aanpakken van biodiversiteitsverlies en het oplossen van wereldwijde opwarming via landbouw.

Let dus op:

Organisaties en initiatieven die de maatschappij ten goede willen komen (vrijwilligerswerk, betrokkenheid bij duurzaamheid, etc.).

- **Media:** Oproep voor inhoudelijke en onderwerpsgerichte berichtgeving over clustergerelateerde kwesties.
- **Overheid:** beleidsmakers die zaken in gang zetten en vooruitgang willen zien.

Samenwerkers hebben vaak toegewijde communicatiemedewerkers en -kanalen, Grijp dus uw communicatiekansen!

Doel

Wanneer u over uw cluster communiceert, denk dan na over uw doel.

Is het om informatie, nieuws of positiviteit te delen met leden en sympathisanten?

- Is het de bedoeling om het profiel van de cluster te vergroten en zo nieuwe steun te vinden?
- Wilt u laten zien wat er in uw landschap gebeurt?

Koppel communicatiedoelen aan het juiste kanaal en de juiste doelgroep en u bent op weg naar succes!

Kanalen + Publiek

U hebt een bericht, activiteit of evenement om te delen – maar waar deelt u het? Denk na over welke kanalen u kiest en welke doelgroepen u aanspreekt.

Over het algemeen geldt dat u traditionele mediakanalen moet gebruiken om specifieke doelgroepen te bereiken en socialemediakanalen om diverse actoren en doelgroepen te bereiken.

Lees verder en zie:

Voorbeelden van traditioneel en sociaal mediagebruik van het UK Farmer Cluster-netwerk

- Hoe u het publiek voor uw Farmer Cluster in kaart brengt

Traditionele media

Er zijn verschillende manieren om impact te creëren met behulp van traditionele media:

Bereik specifieke doelgroepen via het door u gekozen communicatiekanaal.

- bijv. thematische kanalen zoals nieuws of programma's/publicaties over landbouw of het milieu.
- Creëer bewustzijn bij bestaande doelgroepen die de inspanningen van uw clusters zullen verwelkomen en ondersteunen!
- Versterk het merkprofiel door te associëren met bestaande, hoogwaardige merken (gevestigde kranten, tijdschriften en omroepen, enz.)

VOORBEELDEN	PUBLIEK
Kranten + Tijdschriften	Specifieke belangengroepen, bijvoorbeeld boeren, milieuactivisten
Terrestrische + online televisie	Specifieke lokale of nationale doelgroepen, bijvoorbeeld lokaal nieuws. Onderwerpprogrammering
Lokale + nationale radio	Specifieke lokale of nationale doelgroepen, bijvoorbeeld lokaal nieuws. Onderwerpprogrammering

Voorbeelden nationale radio + tv

Krant / Tijdschrift – lokaal en nationaal

In 2020 werden de Farmer Clusters van GWCT uitgelicht in het Today-programma van BBC Radio 4. In 2021 nodigden ze BBC Countryfile uit om een cluster op de grens van Hampshire en Dorset te bezoeken om door boeren geleide landbouwconservatie in actie te zien. In 2022 werden clusters in Kent uitgelicht in Kent Wildlife's Magazine, Wild Kent...

FARMER CLUSTERS

CREATING A WILDER KENT

Farmer Clusters: Join our expanding farming team

Due to the impacts of the climate and nature crises, food security is an increasingly urgent issue. Therefore, our work with farmers is vital.

We must support farmers to produce quality food and support the restoration of wildlife habitats across the country - this will ensure our food systems are resilient and sustainable.

Formed of local farmers and land managers, our Farmer Clusters work together to share skills, experience and information about more sustainable approaches to farming and land stewardship. For example, some farmers have hosted farm walks to explain to the rest of the cluster what they are doing on their farm for wildlife.

By being in these clusters, farmers are keeping pace with a rapidly changing sector, engaging with their local communities and showcasing wildlife-friendly farming to the public.

"By working with Kent Wildlife Trust and our Farmer Cluster neighbours, with support from keen local naturalists who enjoy access to our wild areas, we're making gains for nature as well as helping to feed the nation."

Lou Carpenter, Marden Farmer

Being part of a cluster also creates a one-stop-shop for organisations that

MEET THE TEAM

Marc Crouch
Senior Farmer Cluster Officer (Darent Valley)
Marc is leading our farmer team in the Darent Valley and supporting the development of new clusters across the Kent Downs Area of Outstanding Natural Beauty (AONB).

Suzanna Janes
Defra T&T Administrator
Suzanna comes from a farming family near Faversham and is supporting the delivery of the Defra Test & Trial. She joined the Trust after a successful career in horticulture and fresh produce supply chain compliance.

Alexa Murray Mutjaba
Marden & Tenterden Farmer Cluster Officer
Alexa is running the Defra Test & Trial to understand blended finance for nature-based solutions. She is supporting farmers in both Marden and Tenterden to get involved.

BBC Sign in Home News Sport Weather

one Countryfile

Home Episodes Clips Galleries @BBCCountryfile Info

Sorry, this episode is not currently available

Cranborne Chase

Matt Baker and Ellie Harrison uncover the wonders past and present of Cranborne Chase. 55 m

Matt unravels a puzzling piece of the area's past as he explores a 900-year-old mediaeval 'miz maze' hidden in the woods, before crossing the Chase to help tend to Britain's biggest modern day maze on the Longleat Estate. Ellie joins the UK's only 'supercluster' of farmers working together to encourage wildlife on their land. She also heads

Sociale media

Er zijn verschillende manieren om impact te creëren via sociale media:

Bereik een breed publiek van specialisten en liefhebbers

- Haal het meeste communicatie-effect met de minste tijdsinvestering door snel berichten over activiteiten te publiceren
- Voeg media zoals foto's en video toe om de betrokkenheid te vergroten
- Humaniseer om de betrokkenheid te vergroten - introduceer mensen en deelnemers

VOORBEELDEN	PUBLIEK
Cluster-socialen	Bereik clusterdeelnemers, lokale bewoners en enthousiastelingen
Sociale medewerker	Bereik de deelnemers van de medewerkers en hun netwerken
Lokale, nationale en internationale liefhebbersbijeenkomsten	Bereik mensen die geïnteresseerd zijn in clusteronderwerpen en gerelateerde initiatieven

@MDSuperCluster
@FarmerCluster

Goede voorbeelden:

Let op hoe de Cluster tweet over samenwerking - dit is op de sociale media van meerdere medewerkers geplaatst

let op hoe de Cluster is linken naar een prijs die ze ontvangen van een ander initiatief, ondersteunend bestuurders

Let op hoe in deze tweet, inclusief een korte smartphonevideo die laat zien hoe de veranderingen in het landschap het aantal likes en retweets hebben doen toenemen

Let op dat de Cluster een goede volgersratio heeft.

delen wat heeft gewerkt...

Boerencluster Communicatieond erwerpen

leren van het bovenstaande...

Hoe breng ik in kaart...

Boerencluster

Acteurs en publiek

Stap 1

Maak een lijst van de interesses en aandachtsgebieden van uw cluster...

Het Aguilar de la Frontera-cluster in Spanje zou bijvoorbeeld biodiversiteit kunnen gebruiken voor:

- woestijnvorming voorkomen (erosie, waterverlies, slechte bodemgesteldheid)
- Olijfolieopbrengsten in de loop van de tijd behouden
- Ondersteuning van bestuivers, vogelsoorten en wildsoorten

Stap 2

Kies een kleur voor lokaal, regionaal en nationaal.

Hiermee kunt u de acteurs en het publiek dat u op uw kaart vermeldt, een kleurcode geven.

Stap 3

U bent klaar om in kaart te brengen!

Op de volgende pagina schrijft u in het Venn-diagram de mensen, groepen en organisaties die u kunt bedenken en die dezelfde interesses en aandachtsgebieden als uw cluster hebben.

Geef ze een kleurcode per lokaal, regionaal en nationaal.

En als we nog een
stap verder gaan...

Bonusactiviteit

Als je wilt:

1. voeg een kleur toe voor internationaal
2. Schrijf rond de randen van je Venndiagram de factoren die de mensen, organisaties en initiatieven die je hebt opgesomd, interessant, motiverend of beïnvloeden...

bijv. zakelijke overwegingen en kansen, lokale kwesties, beleidsfactoren en naleving van regelgeving*

3. Teken voor deze oefening een groter diagram op een whiteboard.

2. Voorbeelden

De consumenten van veel agrofoodbedrijven hebben steeds hogere verwachtingen van de manier waarop hun producten voldoen aan de doelstellingen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Hier vindt u een artikel waarin dit wordt besproken.

Veel landen en organisaties voeren nieuwe milieustimuleringsregelingen en regelgevingskaders in, waarbij de focus verschuift naar duurzame productie. Zie voorbeelden uit de EU en het Verenigd Koninkrijk.

In kaart brengen Acteurs en publiek!

Inspiratie nodig?

Bekijk deze kaarten van Twitter-volgers van de Martin Down Super Cluster en Framework...

Segments distribution

This graph shows the most relevant segments of your community. [Read more](#)

Top bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27.91%
Gender	Male	62.38%
Country	United Kingdom	89.98%
Interests	Science	67.73%

ringer, naturalist

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27.21%
Gender	Male	61.31%
Countries	United Kingdom	88.89%
Interests	Birds	76.6%

nfu, farming

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	32.73%
Gender	Male	61.23%
Countries	United Kingdom	95.38%
Interests	Science	67.76%

game, shooting

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	45-54	27.08%
Gender	Male	68.18%
Countries	United Kingdom	85.25%
Interests	Science	63.04%

Twitter-accounts i

De Martin Down Super Cluster
[@MDSuperCluster](#)
 Het Framework Project
[@H2020_FRAMEwerk](#)

Het is hetzelfde + voor andere offline...communicatiekanalen...

Segments distribution

This graph shows the most relevant segments of your community. [Read more](#)

Top bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	26.10%
Gender	Male	61.21%
Country	United Kingdom	31.84%
Interests	Science	74.31%

farmer, farm

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	27%
Gender	Male	70.34%
Countries	United Kingdom	85.25%
Interests	Science	70.89%

postdoc, services

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	39.6%
Gender	Male	55.56%
Countries	Germany	18%
Interests	Science	82%

eu_h, project

Actions ▾

Segment size

Distinctive bio keywords

Distinctive affinities

Top hashtags

Top characteristics

Age	18-24	54.42%
Gender	Male	65.22%
Countries	Germany	23.08%
Interests	Science	86.36%

Bronnen

voor communicatie

Hulpmiddelen

- Overweeg het gebruik van een platform voor het plannen van sociale berichten om samenwerking en planning mogelijk te maken
- Overweeg het gebruik van een toegankelijk online ontwerp platform om berichten te ontwerpen
- Veel van deze diensten hebben gratis abonnementen en kortingen aanbieden voor non-profit gebruik

Technieken

- Hier vindt u goed materiaal over het creëren en bedienen van gemeenschappen met behulp van sociale media
- Het Britse netwerk van GWCT kan hier worden verkend
- De clusters van Kent Wildlife Trust kunnen hier worden verkend
- Bij het EU Partridge-project waren ook Farmer Clusters betrokken, lees hier meer
- **- onderzoek hoe individuele clusters communiceren!**

Context

55%

Internetverkeer was in 2021 mobiel

75%

Toename in zoekopdrachten naar natuurvriendelijke landbouw sinds 2004

85%

Boeren gebruiken regelmatig sociale media

<https://explodingtopics.com/blog/mobile-internet-traffic>
<https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=nature%20vriendelijk%20farmi>
<https://www.hillsgreen.co.uk/blog/how-many-farmers-use-social-media/>

van het project

- De oude website van het project wordt in augustus 2022 gelanceerd en de Info Hub in januari 2023 - ontdek de clustergebieden van boeren en nuttige bronnen
- **Bespreek met uw clusterfacilitator de samenwerking tussen belangengroepen, organisaties en initiatieven. Beschikken zij over communicatiekanalen waarop u kunt inspelen?**
- **Gebruik Taskscape als communicatie- en kennisuitwisselingspartner op Framework - wilt u professionele foto- of videoverslaggeving van een clusteractiviteit? Neem contact op met uw Framework FCF of neem rechtstreeks contact op. We kunnen samenwerken met projectpartnerorganisaties, mediamedewerkers inhuren in uw land of onszelf inzetten, geval per geval.**
- **Wilt u advies of analyse van uw social media-activiteit? Taskscape kan u helpen uw doelgroepen in kaart te brengen**
- **Laat ons weten wat je van plan bent, zodat we de content kunnen uitlichten of opnieuw kunnen posten op de sociale media van het project.**

Wist je dat?

Nu de 11 clusters van Framework op rolletjes lopen en we in de volgende fase van het projectcommunicatieplan zitten, biedt Werkpakket 1 automatische activiteitsformulieren elke drie maanden voor Cluster Facilitators.

Door informatie uit de activiteitenformulieren te ontvangen, kan het project de clustercommunicatie ondersteunen!

WP1 Webchat

Benaderingen

communiceren

Toon

- Kijk eens naar de kaart met acteurs en publiek: welke communicatiestijl spreekt hen het meest aan?
- Misschien zijn het professionele, positieve, rauwe en praktische berichten uit het veld, of humor!
- Onderzoek mensen die succesvol communiceren in uw interessegebieden en welke toon voor hen werkt
- Wees niet bang om te testen en te leren...

Testen en leren

- Een test- en leerbenadering van communicatie is belangrijk omdat het u in staat stelt uw doelgroepen beter van dienst te zijn en de impact van de tijd en middelen die u tot uw beschikking hebt, te maximaliseren.
- Houd bij welke content het goed doet bij welke doelgroepen u wilt bereiken. Zo wordt de communicatie op de lange termijn gemakkelijker en effectiever.

Waarden

Graswortels

- Clusters gaan over jou
- – jouw omstandigheden!

Welkom

- Clusters gaan over vooruitgang – niet
- bepaalde bewegingen of landbouwmethoden

Open-minded

- Clusters gaan over leren – profiteren van nieuwe denkwijzen en kansen

Omgaan met communicatie-uitdagingen...

Wees voorbereid op mensen die veronderstellingen en agenda's met zich meebrengen

Wanneer u communiceert over het aannemen van duurzamere landbouwmethoden of het waarderen van biodiversiteit op landbouwgrond, is het moeilijk om niet meegezogen te worden in arena's van gepassioneerd debat over landgebruik en landgebaseerde landbouw. De details zijn afhankelijk van uw omstandigheden.

Overweeg om voorraadreacties en bronnen gereed te hebben om te delen

Omdat boerenclusters vaak bedrijven en initiatieven hebben die vanuit verschillende benaderingen (verschillende landbouwtypen of prioriteiten) betrokken zijn, kan dit soms verwarrend zijn voor de mensen met wie u communiceert. Ze verwachten misschien dat u netjes in een hokje past dat 'conventioneel', 'biologisch', 'regeneratief' of 'behoud' heet. Dit is met name het geval op sociale media, waar mensen graag in stammen opereren – daarom kan het nuttig zijn om materiaal over de doelen en activiteiten van uw clusters klaar te hebben om te delen.

Denk eens aan dit voorbeeld

Een expert op het gebied van biodiversiteit in landbouwgebieden die verbonden is aan een van de Britse clusters, was op Twitter in gesprek in een discussie die van strijdlustig naar meer discursief ging...

Succes clustervorming!

Dankbetuigingen

Wij willen graag de voortdurende inzet van de Farmer Cluster-facilitators en leden binnen FRAMEwork erkennen. Zorg voor communicatietoegangspunten en middelen of activiteit die je wilt delen? Neem contact op...

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 862731.

waardering van de biodiversiteit van landbouwgrond

Vorbereid door Taskscape Associates Ltd

Foto's copyright het Framework Project
en benoemde bijdragende partner

Met dank aan GWCT & UK Farmer Clusters

<https://www.framework-biodiversity.eu>
info@taskscape.org.uk